

ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУТА ДОГОВОРА В ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Рахманова Хилола Акмаловна

Магистрант направления: Бизнес-право

Ташкентский государственный юридический университет

E-mail: Rahmanovaxilola@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307460>

Аннотация. Статья посвящена исследованию института договора в системе частного права. Рассматриваются его существенные характеристики, функции и правовая природа. Особое внимание уделено многоаспектности договора: как нормативного акта, юридического факта и правоотношения. Выявлены ключевые принципы договорного регулирования, такие как свобода договора, равенство сторон, добросовестность и разумность. Проанализированы особенности применения договорных норм в гражданском обороте. В работе обоснована универсальная роль договора как основного средства упорядочения частноправовых отношений. Сделаны выводы о значении договора для стабильности и предсказуемости правового регулирования.

Ключевые слова: договор, частное право, свобода договора, принципы договора, добросовестность сторон.

Abstract. The article is devoted to the study of the institute of contract in the system of private law. Its essential characteristics, functions and legal nature are considered. Special attention is paid to the multidimensionality of the contract: as a normative act, legal fact and legal relationship. The key principles of contractual regulation, such as freedom of contract, equality of parties, good faith and reasonableness are revealed. The peculiarities of application of contractual norms in civil turnover are analyzed. The paper substantiates the universal role of the contract as the main means of ordering private legal relations. The conclusions about the importance of the contract for the stability and predictability of legal regulation are made.

Keywords: contract, private law, freedom of contract, principles of contract, good faith of the parties.

Введение

Институт договора занимает центральное место в системе частного права, являясь основным механизмом регулирования имущественных и личных неимущественных отношений между субъектами права. Многообразие функций договора, его универсальность и способность адаптироваться к различным правовым ситуациям подчёркивают его

особую роль в правовом регулировании. Договор может выступать как нормативно-правовой акт, сделка или гражданское правоотношение, что свидетельствует о его многоаспектной природе. В современных условиях принципы свободы договора, равенства сторон, добросовестности и справедливости приобретают особое значение, обеспечивая баланс интересов участников гражданского оборота. Исследование особенностей и принципов института договора позволяет глубже понять его сущность, а также выявить тенденции развития частного права в условиях меняющихся социально-экономических реалий.

Основная часть

Принципы договорного права представляют собой фундаментальные положения, которые: находят выражение в виде общих положений или совокупности конкретных норм; определяют содержание и направленность правового регулирования договорных отношений, раскрываясь через конкретные нормы; отражают ключевые закономерности, лежащие в основе регулирования отношений, охватываемых договорным правом.

Ядро системы принципов договорного правового регулирования составляют фундаментальные начала, определяющие сущность и правовую природу договора как универсального инструмента регулирования частных отношений. К ним относят диспозитивность, автономию воли сторон, формально-юридическое равенство участников, эквивалентность встречных предоставлений, взаимную ответственность и другие ключевые положения. В связи с этим как в отечественной, так и в зарубежной правовой науке подчёркивается, что процесс заключения и исполнения договоров основывается на ряде важнейших принципов: свобода договора; соблюдение законности; баланс обязательств между сторонами; гармоничное соотношение частных и публичных интересов; договорная справедливость; а также соответствие условий договора требованиям морали, добрых нравов и публичного порядка (1.).

Анализ международных нормативных актов и конституционного законодательства различных государств, фиксирующих в той или иной степени конкретности универсальные, фундаментальные и общепризнанные принципы права, позволяет выделить ряд основополагающих начал, лежащих в основе договорного правового регулирования. К числу таких принципов относятся идеи солидарности и партнёрства, социальная справедливость и ответственность, признание

человека, его прав и свобод в качестве наивысшей ценности, стремление к гармонизации частных и публичных интересов. Наряду с этим сохраняют ключевое значение такие принципы, как свобода договора, добросовестность, разумность и другие, обеспечивающие баланс интересов сторон и устойчивость правового регулирования в условиях правового государства.

Основные начала гражданского права закреплены в статье 1 Гражданского кодекса Республики Узбекистан и получают дальнейшее развитие в других нормах гражданского законодательства и подзаконных актах. Эти принципы включают признание юридического равенства сторон, неприкосновенность собственности, свободу договора, запрет на произвольное вмешательство в частные дела, обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских прав, а также гарантии их защиты и восстановления в судебном порядке (2. Ст.1.).

Принципы гражданского права непосредственно связаны с основами договорного права, поскольку последнее является частью частноправового регулирования. Свобода договора — один из ключевых принципов как гражданского, так и договорного права — отражает возможность сторон самостоятельно определять условия обязательства в рамках закона. Равенство участников означает, что ни одна сторона договора не обладает привилегированным положением, а защита нарушенных прав гарантирует возможность обращения в суд в случае нарушения условий договора. Таким образом, принципы гражданского права образуют фундамент, на котором строится договорное регулирование, обеспечивая стабильность и предсказуемость гражданско-правовых отношений.

На основе анализа национального и международного законодательства, а также общепризнанных правовых доктрин можно выделить ряд принципов, лежащих в основе договорного регулирования в частном праве. К числу таких принципов относятся: свобода договора, равенство сторон, автономия воли, добросовестность и разумность, обязательность исполнения договора, справедливость и соразмерность.

Несмотря на отсутствие единства среди учёных-юристов в вопросе точного перечня принципов гражданского права, практически все они сходятся во мнении о фундаментальной роли принципа свободы договора. При этом подчёркивается, что данный принцип не обладает абсолютной самостоятельностью, а представляет собой конкретное проявление более

общего начала — принципа диспозитивности, отражающего возможность участников гражданских правоотношений свободно определять их содержание в пределах, установленных законом.

По мнению Танага А.Н., принцип свободы договора является составной частью «общей нормативной основы» договорного права (3. С.10.).

Как справедливо отмечает Караходжаева Д.М., принцип свободы договора воплощает свободу усмотрения субъектов гражданского права как в выборе контрагента, так и в определении вида договора и условий его заключения. Его нормативное закрепление отражает отказ законодателя от практики принуждения к заключению договоров на основании обязательных для сторон планово-административных актов, что особенно значимо в условиях рыночной экономики. В таких условиях приоритет отдается автономии воли участников оборота, недопустимости административного вмешательства и признанию договорных отношений результатом свободного и осознанного волеизъявления сторон (4. С.21.).

Свобода в её общем понимании трактуется как выражение собственной воли, возможность действовать по своему усмотрению, без внешнего давления, стеснения или подчинения чужому влиянию. В юридической и философской науке свобода часто определяется как способность к свободному выбору и принятию решений, не ограниченных внешними обстоятельствами или волей других лиц. В контексте договорного права свобода предполагает возможность субъекта совершать добровольное и осознанное волеизъявление, которое точно отражает его внутреннюю волю, сформированную под влиянием личных интересов, мотивов и потребностей (5.).

Принцип свободы договора, наряду с другими основными началами гражданского законодательства, сформулирован в первой части статьи 1 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан «Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты»

Также ему посвящена специальная статья – 354 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан «Граждане и юридические лица свободны

в заключении договора» (2. Ст.354.). Данный факт обусловлен особой значимостью принципа свободы договора в гражданском обороте.

Одной из характерных особенностей договорного регулирования является то, что стороны получают возможность урегулировать такие аспекты своих взаимоотношений, которые невозможно охватить с помощью императивных правовых норм. Гражданский кодекс предоставляет участникам гражданского оборота широкую свободу в самостоятельном регулировании договорных отношений на всех этапах их взаимодействия. Это позволяет контрагентам гибко реагировать на изменения внешней среды, своевременно вносить коррективы в содержание обязательств, предпринимать обоснованные шаги для восстановления баланса интересов и минимизации убытков. Кроме того, стороны могут предусмотреть в договоре специальные условия, обеспечивающие его адаптацию к возможным неожиданным обстоятельствам, — так называемые стабилизационные оговорки.

Принципы равенства сторон, добросовестности и разумности также являются основополагающими в договорном праве и играют ключевую роль в обеспечении справедливости и баланса в гражданских правоотношениях. Принцип равенства сторон утверждает, что все участники договорных отношений должны иметь равные права и обязанности, что гарантирует отсутствие неравенства и несправедливых условий для одной из сторон. Он важен для обеспечения справедливости, особенно в случаях, когда одна из сторон может обладать значительным преимуществом в юридическом или экономическом плане. Принцип добросовестности подразумевает, что стороны должны действовать честно и справедливо, избегать недобросовестных практик, манипуляций или обмана в процессе заключения и исполнения договора. Это способствует укреплению доверия и минимизации конфликтов между сторонами. Принцип разумности требует, чтобы стороны действовали с учётом реальных и обоснованных ожиданий, уважая интересы друг друга и соблюдая разумные стандарты поведения. Этот принцип помогает обеспечить баланс между интересами сторон и позволяет корректировать условия договора в случаях, когда они становятся чрезмерно обременительными или несправедливыми для одной из сторон. В совокупности эти принципы служат гарантом справедливости, стабильности и предсказуемости в договорных отношениях, обеспечивая их устойчивое функционирование в частноправовой сфере.

Заклучение

Институт договора в частном праве представляет собой сложную и многоплановую правовую конструкцию, отражающую как свободу воли сторон, так и необходимость соблюдения установленных законом принципов справедливости и добросовестности. Его особенности проявляются в универсальности применения, разнообразии функций и глубокой связи с основами гражданского оборота. Принципы свободы договора, автономии воли, равенства сторон, а также требования разумности и добросовестности обеспечивают устойчивость и предсказуемость правового регулирования частных отношений. Совершенствование правового регулирования договорных отношений должно быть направлено на сохранение баланса между интересами участников и защитой публичных интересов, что особенно актуально в условиях динамичного развития экономических процессов. Таким образом, институт договора остаётся одним из важнейших элементов современной правовой системы, способствующим укреплению гражданского общества и правопорядка.

Список использованной литературы:

1. Бакулина Л. Т. Система принципов договорного правового регулирования // Юридическая техника. 2020. №14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-printsipov-dogovornogo-pravovogo-regulirovaniya>.
2. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 19.02.2025 г., № 03/25/1031/0160.
3. Танага А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
4. Караходжаева Д. М. Введение в гражданское право: учебник/ Дилором Мамировна Караходжаева.-Т.: Изд-во ТГЮУ, 2024.
5. Рогова Ю. В. Реализация принципов свободы договора // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2016. №1 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-printsipov-svobody-dogovora>.